

La responsabilidad ética y social de las empresas informativas

Fundación COSO de la Comunidad Valenciana
para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad

Sesión introductoria

Carlos Soria Sáiz
Chairman de Innovation Media Consulting

Cuál es la función social y pública de las empresas de comunicación

Marc Carrillo
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

La empresa informativa ante el doble reto de encarnar la ética empresarial y la ética informativa

Karen Sanders
Directora del Departamento de Publicidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades y CC. de la Comunicación, Universidad CEU San Pablo, Madrid

La autonomía de las redacciones

Milagros Pérez Oliva
Defensora del Lector de El País

Más allá del negocio informativo. Nuevas estructuras de las empresas de información

Ángel Arrese
Profesor del Departamento de Empresa Informativa, Universidad de Navarra

OTROS TÍTULOS PUBLICADOS

- Veracidad y objetividad. Desafíos éticos en la Sociedad de la Información (2003)
- Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la Ética y el Derecho de la Información (2004)
- Información para la paz. Autocrítica de los medios y responsabilidad del público (2005)
- La ética y el derecho en la producción y el consumo del entretenimiento (2006)
- La ética y el derecho de la información en los tiempos del postperiodismo (2007)
- El derecho a la información judicial (2008)
- La libertad de las conciencias en la regulación del Derecho a la Información (2009)
- Las audiencias activas, nuevas formas de participación pública. Consideraciones éticas y jurídicas (2010)

La responsabilidad ética y social de las empresas informativas

9º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ÉTICA Y DERECHO DE LA INFORMACIÓN

LA RESPONSABILIDAD ÉTICA Y SOCIAL DE LAS EMPRESAS INFORMATIVAS
9º CONGRESO INTERNACIONAL DE ÉTICA Y DERECHO DE LA INFORMACIÓN

Coordinadores: Vicente Vidal Climent, José María Anchel Cubells y José María Mira Jarillo

Fundación COSO de la Comunidad Valenciana
para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad

C/ Mar, 26, 2º, 4º
46003 Valencia

www.fundacioncoso.org
coso@fundacioncoso.org

Impresión: Imprenta Nácher. Tel.: 96 392 27 59
D.L.: V. 3703-2011
ISBN: 978-84-615-4327-4

La responsabilidad ética y social de las empresas informativas

9º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ÉTICA Y DERECHO DE LA INFORMACIÓN

El Profesor José María Desantes Guanter (Valencia, 11.03.1924 - Madrid, 12.01.2004), sugirió a algunos de sus discípulos más próximos la posibilidad de realizar un congreso centrado en el Derecho y la Ética de la Información: una reunión de estudiosos de España y otros países que permitiese profundizar en estas áreas de permanente actualidad. La Fundación COSO acogió esa sugerencia con vivo interés.

Fijado el objetivo por el profesor Desantes, el siguiente paso fue establecer un abanico de temas y proponerlo a la comunidad científica española y latinoamericana, que lo recibió desde el primer momento con gran interés. Fruto de este deseo y del trabajo de la Fundación COSO por hacerlo realidad fue la convocatoria en octubre de 2002 del 1º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información, con el tema “Veracidad y Objetividad. Desafíos éticos en la Sociedad de la Información”.

A este primer Congreso han seguido otras ocho ediciones: la 2ª, en octubre de 2003, sobre “Información, libertad y Derechos Humanos. La enseñanza de la Ética y del Derecho de la Información”; la 3ª, celebrada en noviembre de 2004, sobre “Información para la paz. Autocrítica de los medios y responsabilidad del público”; la 4ª, en noviembre de 2006, en la que se trabajó sobre “La ética y el derecho en la producción y el consumo del entretenimiento”; la 5ª, en octubre de 2007, centrada en “La ética y el derecho de la información en los tiempos del postperiodismo”; la 6ª, en octubre de 2008, que tuvo como tema “El derecho a la información judicial”; la 7ª, en noviembre de 2009, sobre “La libertad de las conciencias en la regulación del derecho a la información”; la 8ª, celebrada en Guadalajara (México) el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2010, sobre “Las audiencias activas, nuevas formas de participación pública. Consideraciones éticas y jurídicas”; y la 9ª, sobre “La responsabilidad ética y social de las empresas informativas”. En las diversas ediciones han participado especialistas de diversos países de Europa, América Latina, Estados Unidos y África.

COMITÉ CIENTÍFICO:

- España: Loreto Corredoira y Alfonso
Profesora Titular de Derecho de la Información
Universidad Complutense de Madrid
- Carlos Soria
Profesor Extraordinario de Ética de la Información
Universidad de Navarra
Chairman de Innovation Media Consulting
- Manuel Guillén Parra
Profesor de Organización de Empresas
Universitat de València
Instituto para la Ética en la Comunicación y las Organizaciones
(IECO de la Fundación COSO)
- Carlos Ruiz Caballero
Profesor de Ética de la Comunicación
Universitat Ramon Llull
- Chile: María José Lecaros
Decana de Comunicación y Periodismo
Universidad de Los Andes
- Mario Urzúa
Decano de la Facultad de Comunicación
Universidad Católica de la Santísima Concepción
- Francia: Emmanuel Derieux
Profesor de Derecho de la Información
Université Panteón-Assas (Paris II)
- México: Juan de la Borbolla
Rector de la Universidad Panamericana
Campus de Guadalajara
- Perú: Marisa Aguirre
Profesora de Gobierno de Personas y de Ética de la Información
Escuela de Dirección, Universidad de Piura

COMITÉ DIRECTIVO:

Ignacio Bel Mallén
Profesor Titular de Derecho de la Información
Universidad Complutense de Madrid

Vicente Vidal Climent
Director ejecutivo y de Formación de la Fundación COSO

CONVOCAN

Fundación COSO de la Comunidad Valenciana
para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad

Diputación de Valencia

Sección Departamental de Derecho de la Información.
Facultad de Ciencias de la Información.
Universidad Complutense (Madrid)

Universidad Ramon Llull (Barcelona)

UNIVERSIDAD
PANAMERICANA
Escuela de Comunicación
Facultad de Derecho

Escuela de Comunicación y Facultad de Derecho.
Universidad Panamericana, Campus de Guadalajara (México)

UNIVERSIDAD DE PIURA
Facultad de Comunicación

Facultad de Comunicación. Universidad de Piura (Perú)

Universidad de Los Andes (Chile)

Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile)

ASOCIACIÓN UNESCO PARA LA
PROMOCIÓN DE LA ÉTICA EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Asociación UNESCO para la Promoción de la Ética en los
Medios de Comunicación (Málaga)

COLABORAN

Generalitat Valenciana

Ayuntamiento de Valencia

LAS PROVINCIAS

Las Provincias

Auditmedia

PAGO CASA GRAN Bodega Pago Casa Gran

AYRE
HOTEL ASTORIA PALACE

Ayre Hotel Astoria Palace

ÍNDICE

Dedicatoria	13
PREÁMBULO	
José Luis Boronat Calabuig Presidente de la Fundación COSO	15
INTRODUCCIÓN	
<i>La responsabilidad ética y social de las empresas informativas</i>	
Carlos Soria Chairman de Innovation Media Consulting Profesor Extraordinario de Ética de la Información, Universidad de Navarra	17
PONENCIAS	
<i>Cuál es la función social y pública de las empresas de comunicación. Argumentos para el debate</i>	
Marc Carrillo Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Pompeu Fabra	29
<i>Consideraciones sobre 'La empresa informativa ante el doble reto de encarnar la ética empresarial y la ética informativa'</i>	
Karen Sanders Directora del Departamento de Publicidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades y CC. de la Comunicación, Universidad CEU San Pablo	41
<i>La autonomía de las redacciones</i>	
Milagros Pérez Oliva Defensora del Lector de El País	55
<i>Más allá del negocio informativo. Nuevas estructuras de las empresas de información</i>	
Ángel Arrese Profesor del Departamento de Empresa Informativa. Universidad de Navarra	65

COMUNICACIONES

<i>Aplicación a la empresa periodística de nuevo paradigma de responsabilidad social corporativa</i> José Ángel Agejas Esteban y Teresa de Dios Alija Universidad Francisco de Vitoria	97
<i>La ética de la empresa informativa en el manejo y protección de los datos personales</i> Wilma Arellano Toledo INFOTEC / CONACYT	117
<i>Publicidad y derechos constitucionales. Hacia una visión positiva del quehacer publicitario</i> Sonia Feliciano, Odilo Montero, Juan María Martínez Otero Universidad CEU – Cardenal Herrera	133
<i>La responsabilidad ética de la empresa de medios</i> María Verónica Figueroa Ramírez Universidad Católica del Maule, Talca, Chile	153
<i>La pérdida de pluralidad en el nuevo contexto de multiplicación de la oferta televisiva en España</i> Esteban Galán Cubillo. Universitat Jaume I de Castelló y Universidad Politécnica de Valencia; Estela Bernad Monferrer y Cesáreo Fernández Fernández. Universitat Jaume I de Castelló	169
<i>Paso de la prensa impresa a la prensa online: el nuevo papel de las audiencias</i> Pedro García-Alonso Montoya Universidad Educatís de Suiza y Universidad Complutense de Madrid	183
<i>La participación de la audiencia y las prácticas periodísticas en las redacciones de cibermedios: implicaciones éticas</i> José Alberto García Avilés Universidad Miguel Hernández de Elche	199
<i>La sintonía ideológica de los públicos con las empresas informativas y su relevancia en el desarrollo de políticas de RSC</i> Begoña Gómez Nieto, Alejandro Tapia Frade y Matías López Iglesias. Universidad Europea Miguel de Cervantes Óscar Díaz Chica, Universidad San Jorge	217

<i>Del mosaico a la gestión social de los medios: la especialización en la profesión periodística como herramienta de negociación, empoderamiento y autonomía para los informadores actuales</i> Fernando Gutiérrez Atala Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile	233
<i>Libertad de expresión del periodista en medios ajenos y obligación de lealtad a la empresa informativa</i> Iñigo Lazcano Brotóns UPV/EHU (Universidad del País Vasco)	251
<i>Límites a la obediencia y cláusula de conciencia en los profesionales de la información, a partir de la jurisprudencia constitucional española</i> Ginés Santiago Marco Perles Universidad Católica de Valencia	271
<i>Comunicación y responsabilidad social en la empresa informativa: elementos indisociables</i> Carmen Martí Fundación ÉTNOR	291
<i>La difusión como responsabilidad ética y social de los medios informativos. La libertad de expresión no es libertad para ofender</i> Ramón Martínez Padilla Universidad Autónoma de Tamaulipas, México	315
<i>Misión del periodismo en los países en vías de desarrollo: el caso de la República Democrática del Congo</i> Modeste Munimi Osung Licenciado en Periodismo por el Centro Universitario Villanueva	335
<i>Empresas de comunicación: para una ética del egoísmo</i> Antonio Parra Pujante Universidad de Murcia	357
<i>El reto de la veracidad vs. la maximización del beneficio en la empresa de comunicación. Reflejo en el caso de la tragedia de Japón</i> María Romero Calmache, Universidad San Jorge María José Pérez Serrano, Universidad Complutense de Madrid	371
<i>La empresa informativa bajo el paradigma de la ética y la confianza</i> Gloria Rosique Cedillo, Universidad Carlos III de Madrid Carlos del Val Merino, Instituto Cervantes	387

<i>Las nuevas responsabilidades éticas de la empresa informativa online</i> Carlos Ruiz Universidad Ramon Llull	399
<i>La ética como dilema: las productoras de televisión y la supervivencia empresarial</i> Leopoldo Seijas Candelas Universidad CEU-San Pablo	421
<i>La responsabilidad ética de la empresa informativa en el manejo de datos sensibles como la propia imagen. El caso del documental 'Presunto culpable' en México y su impacto social.</i> Guillermo A. Tenorio Cueto. Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México	435
<i>Trabas internas de los medios en la dimensión ética de la praxis del periodismo</i> Begoña Zalbidea Bengoa y Juan Carlos Pérez Fuentes Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)	453

*A los profesionales de los medios de comunicación
(empresarios, directivos, redactores, colaboradores...)
que saben de la importante e insustituible función social de los medios
y procuran realizar su trabajo de acuerdo con ella.*

- NEW YORK TIMES, «Policy on Facebook and Other Social Networking Sites», 4 de mayo de 2009, disponible en http://mountainrunner.us/2009/05/nyt_facebook_policy.html
- A. ORTAS, subdirectora de Informativos Telecinco y responsable de informativostelecinco.com, entrevista personal el 13-V-2011.
- S. PAULUSSEN y P. UGILLE (2008) «User Generated Content in the Newsroom: Professional and Organisational Constraints on Participatory Journalism», en *Westminster Papers in Communication and Culture*, vol. 5, num. 2, 2008, pp. 24-41.
- M. PÉREZ OLIVA, «Fin del anonimato», en *El País*, 29-V-2011, disponible en http://www.elpais.com/articulo/opinion/Fin/anonimato/elpepuopi/20110529elpepiopi_5/Tes
- F. REBILLARD y A. TOUBOUL, «Promises unfulfilled? "Journalism 2.0", user participation and editorial policy on newspaper websites», en *Media Culture Society*, vol. 32, num. 2, 2010, pp. 323-334.
- A. RUSBRIDGER, «Ten principles of online journalism», en *Conferencia Journalism 2020*, Viena, 18-III-2010.
- A. SEMITIEL, editor multimedia de La Verdad, Entrevista personal el 17-V-2009.
- M. TASCÓN, exeditor de Lainformacion.com, Entrevista personal el 12-IV-2009.
- WALL STREET JOURNAL, «Social media policy», 14 de mayo de 2009, disponible en <http://www.social-media.biz/social-media-policies/wall-street-journals-social-media-policy/>

LA SINTONÍA IDEOLÓGICA DE LOS PÚBLICOS CON LAS EMPRESAS INFORMATIVAS Y SU RELEVANCIA EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE RSC

DRA. BEGOÑA GÓMEZ NIETO, DR. ALEJANDRO TAPIA FRADE,
DR. MATÍAS LÓPEZ IGLESIAS
Universidad Europea Miguel de Cervantes
LDO. ÓSCAR DÍAZ CHICA
Universidad San Jorge

MARCO CONCEPTUAL

La responsabilidad social de la industria mediática actual hay que encuadrarla en el compromiso con la libertad de expresión y con la adecuada gestión mercantil a través del comportamiento responsable con sus trabajadores, clientes y grupos sociales con los que interactúa (García *et. al*, 2010).

Aunque algunos medios, como las televisiones, han desarrollado una actividad social unida a sus programas (Ojer y Medina, 2009) el sector mediático es uno de los más atrasados en el reconocimiento de la responsabilidad social¹ (Campos 2008, García *et. al*, 2010).

Las empresas informativas han ralentizado su incorporación al modelo de la responsabilidad empresarial y este letargo se debe, en parte, a la poca presión

social a la que el sector ha sido sometido, ya que ni sus empleados ni sus audiencias han reclamado responsabilidades sociales. Es cierto que existe un número considerable de grupos empresariales que aplican buenas prácticas y se rigen por códigos éticos en el desarrollo de sus actividades, así como también desarrollan proyectos de acción social y filantropía, pero todavía falta armonización, homologación, evaluación, auditoría y, sobre todo, pasar del planteamiento teórico y de buenas intenciones a su aplicación en la totalidad de la gestión de las empresas mediáticas (García *et. al.*, 2010).

Alrededor de este entorno mediático la vida de las personas está montada como “una serie inconclusa de experimentos” que, aparentemente, deben conducir a la felicidad (Bauman, 2008: 64). Son propuestas de un tiempo sin certezas en el que las personas, que han luchado durante la ilustración por la posibilidad de obtener libertades civiles y deshacerse de la tradición, se encuentran ahora con la obligación de ser libres. Es el reflejo de un tiempo en el que, exceptuando el diseño del proyecto de vida, todo es un espejismo. La cultura laboral de la flexibilidad ha arruinado la previsión de futuro, ya que ha deshecho el sentido de la carrera profesional y de la experiencia acumulada. La familia nuclear se ha transformado en una relación donde cada parte está legitimada para abandonar a la otra a la primera dificultad. El amor se hecho flotante, sin responsabilidad hacia el otro, siendo su mejor expresión el vínculo sin cara que ofrece la Web. Las instituciones han dejado de ser anclas de la existencia personal. El Estado del bienestar, en decadencia y sin relatos colectivos que otorguen sentido a la historia y a las vidas individuales, ha conducido a que las personas se dediquen a surfear en las olas de una sociedad líquida siempre cambiante y cada vez más imprevisible (Vásquez, 2008). En definitiva, en una época donde la libertad personal está plenamente consolidada, ser responsable es un ejercicio que puede llegar a suponer una carga excesiva a causa de la imposible materialización de lo que un proyecto vital supone.

Desde el siglo XX se vive en una sociedad que tiene como pilares de su existencia la propiedad privada, el lucro y el poder. El “individualismo” que en su sentido positivo significa liberarse de las cadenas sociales, en su sentido negativo representa la capacidad de “ser propietario de sí mismo”, tener el derecho (y la obligación) de gastar las energías en alcanzar el éxito perso-

¹ Datos que se reflejan en investigaciones como la desarrollada en el 2004 por el Sustain Ability y el WWF británico, la realizada en el 2008 sobre las Web de 30 diarios digitales españoles con mayor número de usuarios únicos (Campos, 2008), la desarrollada en 2008 sobre el análisis de páginas web de los 50 grupos mediáticos de propiedad familiar con mayor facturación en la esfera internacional y la realizada 2009 de 245 empresas mediáticas españolas a través de encuesta telefónica (García *et. al.*, 2010).

nal. Este hecho provoca que las personas se transformen en cosas y que las adquisiciones sean realmente nuevos fragmentos del ego personal (Fromm, 2006).

Sin embargo, y en contra de lo que podría esperarse en la presente Era del Consumo, parece que la libertad ha visto su fin. La fuerza de la publicidad, de los grupos de referencia, de las instituciones y de los medios de comunicación es tal que no queda un resquicio de libertad para las elecciones de consumo (Cortina, 2003). Los modelos que se deben imitar no proceden de la cultura sino de una fraudulenta ingeniería social construida a base de pequeñas noticias, breves secuencias de imágenes, sonidos y consignas formadas por un número muy limitado de palabras (Benegas, 2008).

El formato a través del cual se difunde la información también ha experimentado transformaciones, lo que parece haber afectado a la demanda lúdica hacia el propio mensaje. De las formas comerciales de entretenimiento popular basadas principalmente en las actuaciones en vivo a finales del s. XIX (como el circo o espectáculos de variedades tales como el vodevil, la pantomima, el teatro fantástico, el melodrama, la farsa, los espectáculos de magia y los teatros de exhibiciones), se ha pasado a otras formas de entretenimiento (como en el caso de los videojuegos) donde las fronteras entre la estética y la experiencia del espectador se difuminan (Darley, 2002). El impulso tecnológico ha permitido hacer más sofisticado el entretenimiento, y por tanto, su capacidad de seducción para acaparar protagonismo en el proceso de consumo. Aspecto que satisface una de las cualidades innatas del ser humano, su carácter lúdico (Huizinga, 1998).

En este contexto se experimentan las emociones, que son reacciones vivenciadas como una fuerte conmoción del estado de ánimo o estado afectivo. Estas vivencias suelen tener un marcado acento placentero o displacentero e ir acompañadas por la percepción de cambios orgánicos, a veces intensos (Tobal *et. al.*, 1994). Estos cambios se caracterizan por una elevada activación fisiológica, especialmente del sistema nervioso autónomo (sudoración excesiva, aumento de la tasa cardiaca, etc.) y del sistema nervioso somático (tensión muscular), aunque también son activados otros sistemas (hormonal, inmune, etc.). Esta reacción emocional puede reflejarse, al mismo tiempo, en expresiones faciales típicas fácilmente identificables por cualquier observador externo (expresiones de alegría, tristeza, miedo, enfado, etc.), así como en otras conductas motoras también observables y en algunos movimientos, posturas, cambios de voz, etc. (Cano, 2010).

Aunque, en general, las emociones surgen como reacción a una situación estímular concreta también pueden ser provocadas por información interna de la propia persona (recuerdos, información propioceptiva, etc.) (Tobal *et. al.*, 1994).

Las emociones que más se han estudiado en psicología son las emociones negativas, llamadas así porque generan una experiencia desagradable (Cano, 2010), aunque en los últimos años esta tendencia está cambiando y numerosos psicólogos han comenzado a estudiar la función adaptativa de las emociones positivas dentro del marco aportado por la psicología positiva (Vecina, 2006).

La naturaleza multidimensional de las emociones (neurofisiológica-bioquímica, motora o conductual-expresiva y subjetivo-experiencial) se relaciona con las principales teorías sobre el estudio de la emoción (Moltó, 1995): evolutiva-expresiva, psico-fisiológica, neurológica y cognitiva.

Aunque el planteamiento mayoritario reconoce la existencia de tres componentes en las emociones (subjetivo o experiencial, fisiológico o somático y motor o expresivo) en el presente trabajo lo que se persigue medir es el componente emocional “cognitivo, experiencia emocional o sentimiento” (es decir, conocer lo que siente el consumidor) ante la experiencia del servicio (Bigné y Andreu, 2004). Esta decisión se justifica en la capacidad del ser humano de convertir las propias representaciones (implícitas) en objeto de representación (explícita) (Pozo, 2003).

Por todo ello, las hipótesis centrales que plantea este trabajo son las siguientes:

El consumo de los contenidos de las empresas informativas por parte del público presenta patrones emocionales estables.

La sintonía ideológica del público con cada empresa informativa es más relevante que la implicación de la empresa informativa en acciones de responsabilidad social.

El consumo de la empresa informativa por parte del público está más orientado a satisfacer su necesidad de diversión que a satisfacer su necesidad de información.

METODOLOGÍA

Este trabajo se presenta como un estudio de caso de dos comunidades universitarias específicas, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de titu-

laridad privada y situada en Valladolid, y la Universidad San Jorge, también de titularidad privada y situada en Zaragoza, no siendo por tanto objetivo del mismo la generalización de resultados a toda la comunidad universitaria española.

El método de obtención de información fue la encuesta estructurada. En dicha encuesta se utilizaron esencialmente preguntas cerradas y basadas en escalas. Respecto de las escalas, se utilizaron dos, una para averiguar el patrón emocional de consumo de periódicos en la última consulta, y otra para determinar el patrón emocional habitual de consumo. Sobre ambas se hizo un análisis de fiabilidad mediante el estadístico *Alfa de Cronbach* con resultados positivos (0,851 en el primer caso y 0,912 en el segundo).

La medida de las emociones seleccionada se basa en el modelo de Russell (1980), procedente de la psicología ambiental. Propone un carácter bidimensional en las emociones, “agrado y satisfacción”, que ha sido utilizado en investigaciones posteriores en el ámbito del marketing (Wirtz y Bateson, 1999; Wirtz, Mattila y Tan, 2000) por sus ventajas relativas a la extensión de los ítems y número de dimensiones (Havlena y Holbrook, 1986).

El agrado es un sentimiento subjetivo de lo agradable o desagradable y la activación es un estado subjetivo de sentimiento activado o desactivado (Russell, 1980). Esta medida consta de 12 ítems que representan, de forma paritaria, las dimensiones de agrado (“feliz-infeliz”, “contento-enfadado”, “encantado-descontento”, “alegre-triste”, “ilusionado-desilusionado” y “entretenido-aburrido”) y satisfacción (“animado-decaído”, “exaltado-calmado”, “entusiasmado-sereno”, “nervioso-tranquilo”, “activo-pasivo” y “sorprendido-indiferente”).

Una vez confirmada la validez de contenido de la escala, derivada de la especificación de dominio en la literatura, se ha constatado su fiabilidad exploratoria (Bigné y Andreu, 2004), medida por el *alpha* de Cronbach ($\alpha=0,61$) para cada una de sus dimensiones. En cuanto al “agrado”, se obtiene que dicho coeficiente es alto ($\alpha=0,95$); al contrario, la fiabilidad de la “activación” con 6 ítems fue baja ($\alpha=0,52$) y por ello se han eliminado dos de sus ítems, inquieto-calmado y nervioso-tranquilo ($\alpha=0,74$). Con los 10 ítems restantes que miden las emociones, tras el análisis confirmatorio (AFC) de segundo orden, utilizando el programa estadístico EQS (Bentler, 1995) se ha comprobado su bidimensionalidad, fiabilidad del concepto (agrado y activación: $\alpha=0,95$ y $\alpha=0,72$, respectivamente) y validez convergente de ambas dimensiones (Steenkamp y van Trijp, 1991). Para la medida de los ítems de la escala se ha utilizado el diferencial semántico en 7 puntos.

En cuanto a la técnica de muestreo, se utilizó el muestreo por cuotas. Se trataba de asegurar la adecuada representatividad del universo, por lo que se reprodujo en dicho muestreo la estructura aproximada del universo de estudio en razón de sexo, y considerando también la universidad de estudio y la edad de los estudiantes. El muestreo por cuotas constituye una síntesis de diferentes aspectos del muestreo por conveniencia, del muestreo según el criterio y del muestreo estratificado, y por ser intencionado, en todo caso ha de considerarse no probabilístico.

La idea que sostiene este procedimiento es que si la muestra representa correctamente las características poblacionales, ésta estará correctamente representada y será válida. Como fácilmente puede comprenderse, esta idea es sólo parcialmente correcta. En efecto, sólo podemos "cuotar" las características más importantes y tenemos que dejar abierta la inclusión de otras muchas que también se relacionan con la variable de estudio.

El procedimiento de investigación se ha desarrollado durante el curso lectivo 2010-2011 y la realización de la encuesta se realizó en mes de mayo de 2011.

El cuestionario contiene 14 preguntas, de clasificación, cerradas y con escalas, referentes a cuestiones de opinión sobre el patrón emocional de consumo, conocimiento e importancia de políticas de responsabilidad social corporativa (en adelante RSC) e ideológicas en el consumo de periódicos.

Adicionalmente, se tomó en consideración el periódico que habitualmente leían los estudiantes por si fuera variable discriminante interesante en cuanto al patrón de consumo y al resto de cuestiones planteadas. Así, la distribución de encuestas en cuanto a los periódicos y sexo se expresa en la tabla siguiente:

Tabla 1. Distribución en % de la muestra en función del sexo y el periódico de lectura.

		Sexo		Total
		Masculino	Femenino	
Lector habitual de	Día de Valladolid	33,3%	66,7%	100,0%
	Norte de Castilla	41,5%	58,5%	100,0%
	Heraldo Aragón	46,8%	53,2%	100,0%
	El Periódico de Aragón	33,3%	66,7%	100,0%
	Ninguna de las anteriores	53,3%	46,7%	100,0%
Total		45,4%	54,6%	100,0%

De las 132 encuestas válidas para el estudio, todas corresponden a estudiantes, siendo el 45,4% hombres y el 54,6% mujeres. La edad media de los encuestados es cercana a los 21 años (20,77 años), observándose también concentración de valores en torno a tal media (la desviación típica es de 2,58), lo que se considera válido en términos de representatividad de la muestra. El universo de estudio constaba de 2.706 elementos.

Para la explotación de datos se utilizó el software específico SPSS v. 15.

RESULTADOS

Para determinar con rigor el patrón emocional de consumo de los periódicos, se consideraron dos vertientes: por un lado, el patrón emocional de consumo la última vez que se leyó el periódico, y por otro, el patrón habitual del consumo, si fuera éste distinto del observado durante el último consumo del mismo.

El consumo de contenidos de las empresas informativas durante la última consulta del periódico presenta, en general (según puede observarse en la tabla posterior), patrones emocionales tendentes hacia el punto de equilibrio, resultando por tanto neutrales, respecto del patrón señalado en la última consulta del periódico.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del patrón de consumo emocional de periódicos durante la última consulta.

	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Feliz / Infeliz	-3	3	,21	1,316
Contento /Enfadado	-3	3	,27	1,245
Alegre / Triste	-3	3	,31	1,156
Ilusionado / Desilusionado	-3	3	,01	1,361
Entretenido / Aburrido	-3	3	1,34	1,158
Animado / Decaído	-3	3	,58	1,244
Entusiasmado / Sereno	-3	3	,19	1,302
Activo / Pasivo	-3	3	,89	1,307
Sorprendido / Indiferente	-3	3	1,15	1,438

No obstante, un análisis más detallado permite señalar cierta tendencia hacia la positividad en las variables "Entretenido" y "Sorprendido", si bien en

el segundo caso hay que señalar mayor dispersión de resultados (o lo que es lo mismo, una desviación típica superior), lo que no permite obtener conclusión alguna fiable sobre la afirmación de tendencia positiva en tal sentido.

Sin embargo, lo que en todo caso puede señalarse es cierta tendencia a la estabilidad en el patrón emocional de consumo de periódicos en la muestra durante el último consumo, ya que los valores medios obtenidos señalan tal tendencia a la neutralidad.

Además, se observó que dicho patrón de consumo es en la mayor parte de los casos observados, coincidente con el observado en el consumo habitual de periódicos, tal y como puede apreciarse en la tabla posterior.

Tabla 3. Porcentajes según sexo de respuesta a la pregunta “El estado emocional que señalas en la pregunta 1 ¿suele estar habitualmente presente cuando consultas el periódico?”.

		El estado emocional... ¿está habitualmente presente?					Total
		Nunca	Rara Vez	Algunas veces	Bastante	Siempre	Nunca
Sexo	Masculino	1,7%	6,7%	56,7%	33,3%	1,7%	100,0%
	Femenino	1,4%	5,6%	49,3%	40,8%	2,8%	100,0%
	Total	1,5%	6,1%	52,7%	37,4%	2,3%	100,0%

En efecto, como puede observarse, los porcentajes obtenido para los casos “Nunca” y “Rara vez” apenas representan el 7,6% del total (el 8,4% en el caso de los hombres y 7% en el caso de las mujeres).

En línea con lo antes descrito, el patrón emocional de consumo que está habitualmente presente manifiesta en general la misma tendencia a la neutralidad, tal y como puede apreciarse en la tabla 4. Si bien se observa un valor positivo más alto respecto del diferencial “Activo / Pasivo”, en este caso la dispersión de valores (dada la desviación típica observada) no permite señalar conclusión estadísticamente relevante de diferencia al respecto.

En todo caso, puede afirmarse cierta tendencia a la neutralidad, y por tanto a la estabilidad, durante el consumo tanto en el caso del último consumo observado como en el caso del consumo habitualmente presente.

En otro orden de cosas, otra cuestión que se establecía como hipótesis de partida señalaba la más alta consideración por la sintonía ideológica que la implicación de la empresa informativa en cuestiones de responsabilidad social.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos del patrón de consumo emocional de periódicos habitual.

	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Feliz / Infeliz	-3	3	,53	1,198
Contento /Enfadado	-2	3	,44	1,198
Alegre / Triste	-3	3	,44	1,235
Ilusionado / Desilusionado	-3	3	,34	1,328
Entretenido / Aburrido	-3	3	1,42	1,390
Animado / Decaído	-2	3	,78	1,241
Entusiasmado / Sereno	-3	3	,31	1,311
Activo / Pasivo	-3	3	1,31	1,345
Sorprendido / Indiferente	-3	3	1,25	1,241

Los datos obtenidos sobre esta cuestión, estratificados por sexo, no dejan lugar a dudas, y afirman sonoramente tal tendencia, según puede apreciarse en las dos tablas siguientes.

Tabla 5. Porcentajes según sexo de respuesta a las preguntas “¿Conoces la orientación ideológica del periódico?” y “¿Conoces las políticas de RSC del periódico?”.

	Conoces orientación ideológica		
	Si	No	Total
Masculino	94,50%	5,50%	100,00%
Femenino	91,20%	8,80%	100,00%
Total	92,70%	7,30%	100,00%
Conoces políticas RSC			
Masculino	42,60%	57,40%	Total
Femenino	34,50%	65,50%	100,00%
Total	38,10%	61,90%	100,00%

Así, en primer lugar hay que señalar que parece razonable considerar que quien concede importancia a algo, conoce ese algo. Los datos expuestos en la tabla 5 señalan porcentajes de conocimiento notoriamente más elevados para el caso de la ideología política, resultando muy inferiores los valores obtenidos de conocimiento para las políticas de RSC de las empresas informativas. Además, los datos obtenidos de importancia concedida expuestos en la tabla 6 tampoco dejan lugar a la duda: los porcentajes de relevancia otorgada son clara-

Tabla 6. Porcentajes según sexo de respuesta a las preguntas “¿Qué importancia tiene la orientación ideológica del periódico?” y “¿Qué importancia tienen las políticas de RSC del periódico?”.

	Qué importancia tiene orientación ideológica					Total
	Ninguna	Muy poca	Algo	Bastante	Mucha	
Masculino	3,30%	16,70%	16,70%	46,70%	16,70%	100,00%
Femenino	2,80%	7,00%	23,90%	43,70%	22,50%	100,00%
Total	3,10%	11,50%	20,60%	45,00%	19,80%	100,00%
	Qué importancia tiene RSC					Total
	Ninguna	Muy poca	Algo	Bastante	Mucha	
Masculino	8,30%	25,00%	43,30%	18,30%	5,00%	100,00%
Femenino	2,80%	23,90%	31,00%	35,20%	7,00%	100,00%
Total	5,30%	24,40%	36,60%	27,50%	6,10%	100,00%

mente más elevados en el caso de la importancia concedida a la orientación ideológica.

Por lo tanto, podemos señalar como conclusión en este sentido que la muestra analizada conoce y concede en mayor medida importancia a la orientación ideológica independientemente del sexo considerado.

La tercera cuestión planteada giraba en torno al modo del consumo de prensa por parte del colectivo estudiado, preferentemente más orientada a satisfacer su necesidad de diversión que de información, lo que permitiría afirmar que la experiencia de consumo está preponderantemente dirigida al entretenimiento.

Los datos observados sobre la muestra analizada no permiten afirmar tal situación, tal y como puede observarse en la tabla 7.

Tabla 7. Porcentajes según sexo de respuesta a las preguntas “Valora en qué medida las consulta de los periódicos te informa (3 Nada, -3 Mucho)” y “Valora en qué medida las consulta de los periódicos te divierte (3 Nada, -3 Mucho)”.

	Valora en que medida te informa			
	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Típica
Masculino	-3	3	-0,28	1,941
Femenino	-3	3	-1,07	1,743
Total	-3	3	-0,7	1,865
	Valora en que medida te divierte			
	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Típica
Masculino	-2	3	-0,05	1,32
Femenino	-3	3	-0,13	1,319
Total	-3	3	-0,09	1,31

Así, si bien la media en el caso de las mujeres para orientación de consumo hacia la información en detrimento de la diversión es clara (y netamente superior al de los hombres), la dispersión de resultados (habida cuenta de los valores obtenidos para la desviación típica en todos los casos) impide la aseveración fiable de dicha afirmación.

Los datos observados para el conjunto de la muestra señalan la misma conclusión: no es posible afirmar que el consumo de periódicos está preferentemente orientado a la información, y evidentemente en ningún caso hacia la diversión.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La primera hipótesis planteada, que el consumo de los contenidos de las empresas informativas por parte del público presenta patrones emocionales de consumo, se ha verificado (el 90,4% de la muestra mantiene “algunas veces”, “bastante” o “siempre” el mismo patrón). Además hay que mencionar que existe una tendencia a la neutralidad en el patrón de consumo emocional. Es decir, no sólo existen patrones emocionales de consumo estables sino que dichos patrones tienden a ser homogéneos.

Tal y como se apuntó en el marco teórico, una posible interpretación de este hecho podría basarse en la ausencia de libertad en las elecciones de consumo (Cortina, 2003). Situación sustentada a través de una ingeniería social que, de algún modo, establece los modelos de referencia que se deben imitar (Bene-gas, 2008). Lo que resulta sorprendente es que esta ausencia de libertad no sólo afecte a los criterios que rigen la toma de decisiones sino también a la forma emocional de vivir, al menos en lo que a su relación con el consumo se refiere. Dentro del estudio de la emoción existe un enfoque que ofrece una interpretación para esta situación. Es el llamado, según algunos autores, enfoque culturalista. Defiende que una emoción es, ante todo, un rol social que las personas aprenden al crecer en un cierto tipo de sociedad. Lo que supone que personas educadas en lugares diferentes sentirán y expresarán emociones diferentes. Supuestos que no han sido plenamente corroborados por las investigaciones (André y Lelord, 2002).

Otra posible interpretación está relacionada con la tesis de que la sociedad de consumo genera comportamientos adictivos (Carraza, 2003), aspecto que

podría explicar la existencia de una experiencia emocional que tiende a repetirse una vez establecida en cada proceso de consumo. Algunos expertos han defendido la existencia de una corriente que desde finales del s. XX trabaja en el desarrollo de modelos que expliquen, en el marco de las emociones, el consumo desde una perspectiva adictiva y compulsiva (Hirschman y Stern, 1999). Este es un aspecto en el que sería interesante profundizar en ulteriores investigaciones.

En cualquiera de las interpretaciones planteadas el patrón emocional estable permite asegurar previamente al consumidor una experiencia de consumo emocional predefinida, al igual que ocurre cuando se elige un tipo de contenido en el cine (drama, comedia, etc.) en función del estado emocional que se quiera experimentar. Esta tendencia, además, puede favorecer la creación de hábitos emocionales a la hora de enfrentarse a situaciones cotidianas, lo que sin duda reduciría el potencial creativo del ser humano para resolver los problemas que cualquier campo profesional plantea y repercutiría, por tanto, en una ralentización del progreso social y del desarrollo de la democracia.

La segunda hipótesis planteada, que la sintonía ideológica del público con la empresa informativa es más relevante que la implicación de la empresa informativa en acciones de responsabilidad social, también se ha verificado ya que la importancia concedida al ideario político es superior en todos los casos analizados al de las políticas de RSC. Dicha afirmación se sostiene en dos planos diferentes: de un lado, el conocimiento del elemento, donde se aprecia que el conocimiento del posicionamiento político es muy superior al de las políticas de RSC, que apenas es conocido por algo más de la tercera parte de la muestra analizada. Cabe decir, como ya se indicó, que parece improbable conceder importancia a algo que no se conoce, por lo que si el conocimiento de las políticas de RSC es apenas del 38%, se puede sugerir en primer lugar que no parece un elemento demasiado importante para el público analizado. Esta hipótesis se ve refrendada cuando preguntada la muestra directamente por la importancia concedida a los elementos (posicionamiento ideológico y políticas de RSC) la población objeto de estudio manifiesta conceder mayor importancia al primero (casi el 65% afirma conceder bastante o mucha importancia al posicionamiento ideológico) que al segundo (donde apenas el 33% señala conceder bastante o mucha importancia a las políticas de RSC), sin haberse encontrado diferencias sustanciales según sexo. En clara compatibilidad con los datos mostrados, también se debe señalar que abunda la bibliografía que relaciona prensa y política. Así, Luchessi (2008) puso de manifiesto las relaciones entre los editoriales de los periódicos argentinos y las preferencias polí-

ticas expresadas por las audiencias de tales medios en la campaña presidencial argentina. En otra investigación realizada en Hong Kong, Lee (2006) señaló dos estrategias diferentes para aunar efectivamente discursos políticos en prensa con credibilidad en el mercado en los periódicos chinos: en la primera de ellas el diario asumía el papel de árbitro entre la opinión pública y los discursos políticos; en la segunda estrategia, el papel del periódico se basaba en la construcción de un ideario en que los ciudadanos soberanos eran invadidos en sus opiniones.

En nuestro país, Montero *et al* (2008) presentaron la sincronía de la prensa en los asuntos políticos esenciales durante el inicio de la transición, con excepción de los diarios de ultraderecha y los del sector nacionalista vasco. Otro estudio ubicado en el mismo momento temporal de Zugasti (2008) puso de manifiesto la importancia de la prensa en la construcción del ideario democrático.

Ganzábal y López Medel (2008) señalan la construcción de discursos parciales –partidistas y empresariales– en los periódicos El País y El Mundo en el caso de la ley del cine. El País asumió el discurso gubernamental y oficial del proyecto, y el Mundo acogió la visión más crítica, encabezada por distribuidores, exhibidores y televisiones. Arceo Vacas (2006) realizó un modelo de análisis de la proyección de imagen de los periódicos ABC, La Razón, El Mundo y El País sobre los políticos de PP y PSOE involucrados en la campaña autonómica de Madrid durante 2002 y 2003.

En definitiva, los datos obtenidos son compatibles con la bibliografía analizada y confirman la preferencia de la audiencia del medio por su orientación en el tratamiento de la información en el consumo frente a la exigencia de su compromiso social. Lo que de alguna forma tiene bastante relación con la discusión generada alrededor de la primera hipótesis ya que si el usuario, por las razones que fueran, buscara una experiencia de consumo previamente definida que mejor modo de garantizarla que teniendo asegurada la experiencia de consumo emocional durante la consulta de la información que se demanda.

La tercera hipótesis, el consumo de la empresa informativa por parte del público está más orientado a satisfacer su necesidad de diversión que a satisfacer su necesidad de información, no se ha verificado.

No obstante resulta llamativo que tanto para las personas cuyo patrón emocional de consumo tiende a mantenerse desde la primera consulta del periódico (la gran mayoría), como para aquellos que presentan un patrón de consumo estable pero diferente del que manifestaron el día en el que se registraron

los datos (una minoría pero con una desviación típica más elevada, por lo que el dato es menos representativo), el aspecto con mayor protagonismo de la experiencia emocional compartida sea la tendencia hacia el “Entretenimiento” en detrimento del “Aburrimento” (perteneciente a la dimensión “agrado”).

Además, en un medio esencialmente informativo como es el periódico también sorprende que el valor de la media para los hombres esté muy próximo a la hora de valorar “en qué medida el periódico te informa” (-0,28) y “en qué medida el periódico te divierte” (-0,05). Dato poco representativo en el primer caso y más representativo en el segundo. En el caso de las mujeres, la valoración de la medida en la que el periódico informa está más valorada que en el caso de los hombres (-1,07), aunque es un dato con una representatividad reducida, mientras que la valoración de la medida en la que el periódico divierte es similar a la de los hombres (-0,13), y es un dato con mayor representatividad.

Ambas consideraciones, aunque no confirman la hipótesis, si llaman la atención respecto a la importancia de la diversión a la hora de consultar la información. Consideración que de algún modo se indicó en el marco teórico al hacer referencia al carácter lúdico de la naturaleza humana (Huizinga, 1998) y al protagonismo del entretenimiento en la cultura actual (Darley, 2002), lo que reafirma la primacía del mensaje sobre el medio (McLuhan, 1964). De todos modos, este es un aspecto en el que sería interesante profundizar en posteriores investigaciones.

Evidentemente, a pesar de los resultados obtenidos, este trabajo presenta ciertas limitaciones que se deberían mejorar en trabajos posteriores. Sería interesante ampliar la muestra de estudio a otras franjas de edad y a otras zonas geográficas. Además, sería interesante comparar la experiencia de consumo en diferentes medios de comunicación para añadir nuevos datos significativos. Por otra parte, el instrumento utilizado para evaluar la experiencia de consumo en la consulta de contenidos es un instrumento genérico, lo que podría mejorarse creando herramientas específicas para cada medio de comunicación analizado.

BIBLIOGRAFÍA

- A. ARCEO VACAS. “Las relaciones públicas y la evaluación de la imagen proyectada por los medios de comunicación de masas: Las elecciones a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid en 2003”. En *Análisis*, 34, 2006, pp. 239-254
- Z. BAUMAN. *El arte de la vida*. Paidós, Barcelona, 2008, p.73
- C. ANDRÉ, C. & F. LELORD. *La fuerza de las emociones*. Kairós, Barcelona, 2002, pp.74-80
- J. BENEGAS. *Sociedad Terminal*. Rambla, Madrid, 2008, pp. 120-142
- J.E. BIGNÉ & L. ANDREU. “Modelo cognitivo-afectivo de la satisfacción en servicios de ocio y turismo”. En *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa*, 21, 2004, pp. 89-120
- F. CAMPOS. La gestión de la empresa informativa ante las nuevas redes de comunicación. Presentado en el *Congreso de la Sociedad Española de Periodística*. Salamanca, 2008
- A. CANO. “Ansiedad, estrés, emociones negativas y salud”. En *Crítica*, año 60, 968, 2010, pp. 12-16
- M. CARRANZA. Informe de resultados del proyecto de investigación “Género y Droga: II Fase”, presentado al Ministerio del Interior para el Plan Nacional sobre Drogas, 2003
- A. CORTINA. *Por una ética del consumo*. Taurus (3ª ed), Madrid, 2003, pp. 48-65
- A. DARLEY. *Cultura visual digital*. Paidós, Barcelona, 2002, pp. 19-35
- E. FROMM. *¿Tener o ser?* Fondo de Cultura Económica: México D.F. (19ª ed.), 2006
- M. GANZÁBAL y I. LÓPEZ MEDEL. “El tratamiento de la información en los medios españoles: El País y El Mundo ante la ley del cine”. En *Palabra Clave*, 11, 2, 2008, pp.199-217
- F. GARCÍA; M. SALGUEIRO & F. CAMPOS FREIRE. Las empresas de comunicación ante la responsabilidad social corporativa [en línea] *Actas del II Congreso Internacional AE-IC Málaga 2010 “Comunicación y desarrollo en la era digital”* [<http://www.ae-ic.org/malaga2010/upload/ok/29.pdf>] [10/05/2011]
- HAVLENA, J. WILLIAM and MORRIS B. HOLBROOK. “The Varieties of Consumption Experience: Comparing Two Typologies of Emotion in Consumer Behavior”. En *Journal of Consumer Research*, 13, 1986, pp. 394-404
- F. HIRCHMAN & B. STERN. “The roles of emotion in consumer research”. En *Advances in Consumer Research*, 26, 1999, pp. 4-11
- J. HUIZINGA, J. *Homo ludens*. Alianza, Madrid, 1998. pp. 58-63
- F. LEE y A. LIN. “Newspaper editorial discourse and the politics of self-censorship in Hong Kong”. En *Discourse & Society*, 17 (3), 2006, pp. 331-358
- L. LUCHESSI. “Politics and media in the 2007 Argentine presidential elections”. En *International Journal of press politics*, 13 (3), 2008, pp. 345- 351
- M. MCLUHAN. *Understanding Media: The Extension of Man*, McGraw-Hill, New York, 1964
- J. MOLTÓ. *Psicología de las emociones. Entre la biología y la cultura*, Albatros, Valencia, 1995, pp. 28-37
- M. MONTERO, M. J. RODRÍGUEZ VIRGILLIL y C. GARCÍA ORTEGA, C. “The political role of the press in spanish transition to democracy, 1975-1978” En *Javnost – The Public*, 15 (4), 2008, pp. 5-20
- T. OJER & M. MEDINA. “Valoración del servicio público de televisión. Comparación entre la BBC y TVE”. *Revista Latina de comunicación social*, nº. 64, 2009
- J.I. POZO. “Buscando a Hal desesperadamente: de la psicología cognitiva a la psicología del conocimiento”. *Anuario de psicología*, vol. 34, 1, pp. 3-28
- J.A. RUSSELL. “A Circumplex Model of Affect”. En *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 39, num. 6, 1980, pp. 1161-1178
- J.-B. E.M. STEENKAMP y VAN TRIJP, H.C. M. “The use of LISREL in Validating Marketing Constructs”. En *International Journal of Research in Marketing*, vol. 8, 1991, pp. 283-299

- M.A. TOBAL.; A. CANO; H. GONZÁLEZ, & I. IRUARRIZAGA, I. "El afrontamiento de la ansiedad en las drogodependencias". En *Anales de psicología*, vol. 10, num. 2, 1994
- A. VÁSQUEZ. "Zygmunt Bauman; Modernidad Líquida y Fragilidad Humana". En *Observaciones filosóficas*, 6, 2008, pp. 14-27
- M.L. VECINA. "Emociones positivas". En *Papeles del psicólogo*, vol. 27, 1, 2006, pp. 32-35
- J. WIRTZ & J.E.G. BATESON. "Consumer Satisfaction with Services: Integrating the Environment Perspective in Service Marketing into the Traditional Disconfirmation Paradigm". En *Journal of Business Research*, vol. 44, 1999, pp. 55-66
- J. WIRTZ; A.S. MATTILA & R.L.P. TAN. "The Moderating Role of Target Arousal on the Impact of the Affect Satisfaction – An Examination in the Context of Service Experiences". En *Journal of Retailing*, vol. 76, num. 3, 2000, pp. 347-365
- R. ZUGASTI. "El papel de la prensa en la construcción de la democracia española: de la muerte de Franco a la Constitución de 1978". En *Confines de relaciones internacionales y ciencia política*, 7, 2008, pp. 53-68

DEL MOSAICO A LA GESTIÓN SOCIAL DE LOS MEDIOS: LA ESPECIALIZACIÓN EN LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA COMO HERRAMIENTA DE NEGOCIACIÓN, EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA PARA LOS INFORMADORES ACTUALES

DR. FERNANDO GUTIÉRREZ ATALA
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile

EL NUEVO ENTORNO INFORMATIVO

Vivimos y nos desarrollamos en un entorno complejo y diverso. Un ambiente de cambios constantes, de flujos comunicativos enmarañados y caudales informativos enormes. Es la Sociedad de la Información (SI), aquella de los avances tecnológicos y científicos, la de la renovación veloz del conocimiento, donde la transmisión es inmediata, donde la omnipresencia de los medios de comunicación de masas y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación imponen lenguajes hipermediales y donde la sobrecarga de información hace difícil el proceso de selección de la misma¹.

Esta nueva civilización –la de la tercera ola de Toffler– se caracteriza por cambios notorios en lo social y profesional: revolución tecnológica, reorgani-

¹ A. LUCAS MARÍN *La nueva sociedad de la información. Una perspectiva desde Silicon Valley*, Trotta, Madrid, 2000, p.38.